

ÚLTIMA MILHA: AS ALTERNATIVAS DE ENTREGA DIANTE DO E-COMMERCE

Karine Dos Santos, Fatec Zona Leste, karine.santos14@fatec.sp.gov.br

Sarah Correia Dias, Fatec Zona Leste, sarah.dias01@fatec.sp.gov.br

Orientador: Uillicre Jaquison da Silva, Fatec Zona Leste, uillicre.silva@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A última milha é algo inovador no setor logístico na parte de distribuição, a entrega final de um produto, a etapa final é extremamente importante para o cliente e para o consumidor também; pois se tem problemas na entrega do produto atinge ambas as partes. E o crescimento do e-commerce e dos pedidos e entregas das empresas cresceu, sendo necessário adquirir novos métodos para otimizar os processos. milha representa uma parcela considerável dos custos com logística, sendo ela onerosa e pouco eficiente. Além disto, a etapa da entrega é crucial para a satisfação do cliente, pois é o momento em que este tem o primeiro contato com o produto aguardado; e certamente a qualidade do serviço será avaliada. O artigo trata-se de uma pesquisa descritiva de procedimentos bibliográficos e caráter qualitativo a respeito das seguintes alternativas de entrega de última milha: Veículos Elétricos, Veículos Híbridos e veículos de combustão interna.

Foi elaborada, após a apresentação das informações, uma tabela contendo as principais vantagens e desvantagens de cada modelo; e foi constatado que, devido as limitações observadas, cada modelo funcionaria melhor em um cenário específico.

Palavras-chave. E-commerce, última milha e Logística.

ABSTRACT The last mile is something innovative in the logistics sector in the distribution part, the final delivery of a product, the final step is extremely important for the customer and for the consumer as well; because if there are problems in the delivery of the product, it affects both parties. And the growth of e-commerce and companies' orders and deliveries grew, making it necessary to acquire new methods to optimize processes. mile represents a considerable portion of logistics costs, being expensive and inefficient. In addition, the delivery stage is crucial for customer satisfaction, as it is the moment when they have their first contact with the expected product; and certainly the quality of the service will be evaluated. The article is a descriptive research of bibliographic procedures and qualitative character regarding the following last mile delivery alternatives: Electric Vehicles, Hybrid Vehicles and internal combustion vehicles.

After presenting the information, a table was prepared containing the main advantages and disadvantages of each model; and it was found that, due to the limitations observed, each model would work better in a specific scenario.

Keywords: E-commerce, last mile is Logistics.

1. INTRODUÇÃO

O comércio eletrônico registrara crescimentos nos últimos 20 anos principalmente durante a pandemia, com ela a busca por compras online também aumentou, uma parte do e-commerce corporativo também está crescendo, o que leva ao crescimento da última milha, que é a última parte de transportar o produto do CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO diretamente ao consumidor final. Por isso, tem sido amplamente utilizado pelo e-commerce de desconto, que visa trazer maior satisfação e qualidade das entregas ao consumidor final. E neste projeto, abordamos a importância e os principais conceitos de logística, e-commerce e última milha na pesquisa, trazendo os pontos mais importantes de cada campo para poder identificar os pontos positivos e negativos de cada setor. O objetivo é fornecer informações sobre tipos de veículos de transporte para que possa contribuir com as empresas a buscar melhores alternativas em sua reta final de finalização do produto que é a entrega.

Segundo De Souza e Moura (2007), os serviços, dentre diversas alternativas, vêm demonstrando extrema importância para a diferenciação de um produto, e também que são fundamentais no pacote de valor a ser entregue ao cliente.

O principal objetivo da logística de distribuição no *e-commerce* é fazer com que o produto seja entregue ao cliente final nas condições certas e no tempo certo, garantindo a satisfação deste. Todavia, por mais que pareça simples, a etapa da entrega final representa uma grande parcela do custo de operação. Segundo a ABCOMM e a COMSCHOOL (2019) “o frete permanece como maior responsável pelos custos logísticos, com participação de 65,9%”. E, além do custo operacional, outros fatores dificultam o processo de entrega como: o trânsito urbano, o volume de entregas e a necessidade de agilidade no processo. Esta fase da logística de distribuição, ou seja, o deslocamento do ponto de coleta ou centro de distribuição até o cliente final, é chamada de última milha.

Outro fator que favorece o surgimento de métodos alternativos de entrega é a tecnologia avançada. Através dela é possível desenvolver sistemas de informação capazes de agilizar o processo logístico, ou veículos capazes de realizar entregas sem interferência humana

direta, como drones.

O tema torna-se importante para o mundo empresarial pois aborda um dos principais problemas relacionados à logística de distribuição. Segundo a ABCOMM (2021), com base em estudos divulgados pela Econsultancy, 55% das desistências de compra no *e-commerce* acontecem devido ao valor do frete.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 *Last Mile*

Last mile delivery, ou “entrega de última milha”, em português, é o termo utilizado para designar o transporte de produtos até o cliente final, como uma residência ou empresa (BRANDÃO, 2020).

De acordo com Saito; Monteiro e Gomes (2006), a logística de última milha pode ser caracterizada por: “pedidos pequenos; distribuição física em ampla área geográfica; curto prazo de entrega; exigências de qualidade e flexibilidade; locais de entrega que variam diariamente e uso de veículos de pequeno porte para as entregas.”

Na figura 1 consta onde está situada a etapa de última milha em uma cadeia de suprimentos simples.

Figura 1: estrutura básica de uma cadeia de suprimentos.

Fonte: Site Mecalux, 2022

A etapa da última milha reflete na imagem do cliente sobre a empresa pois é através dela que este formará sua opinião a respeito da qualidade do serviço; portanto, é fundamental que seja bem executada. Segundo De Souza Miguel e Fernandes (2017) o planejamento logístico torna-se tão importante quanto a qualidade e o preço das mercadorias. Em uma compra realizada através do comércio eletrônico, o consumidor realiza o pagamento antes mesmo de ter contato físico com o produto. Por conta disso, o primeiro contato físico do cliente ao receber sua encomenda é fundamental para a validação da experiência de compra. As etapas de estocagem, embalagem e transporte dos produtos possuem extrema importância nesta operação.

Geralmente, os custos relacionados ao transporte são baixos quando se trabalha com cargas completas e poucos pontos de entrega. O e-commerce apresenta um desafio a esse modo de operação, pois exige entregas fragmentadas em diversos destinos, resultando em um custo de frete maior e mais atenção para a roteirização.

2.2 E-commerce

E-commerce é a abreviação de *eletronic commerce*, ou comércio eletrônico em português. Surgiu em 1979, porém fortaleceu-se após o advento da internet; o que facilitou o processo de compra e venda, que no início delimitava-se a comercialização de produtos pequenos como cd's, dvd's, livros, entre outros (MENDONÇA, 2016).

2.3 Alternativas de Entrega de Última Milha

Com o aumento de entregas no mercado de compras online, o transporte de carga tem circulado nas ruas para suprir as demandas de entrega sem perder a eficiência.

É importante destacar o impacto que esse segmento apresenta para o meio ambiente, e que os combustíveis fósseis prejudicam ao meio ambiente. As alternativas menos nocivas atualmente tem sido a prioridade de empresas que precisam trabalhar com o transporte, minimizando os impactos.

2.4 Carros Elétricos

Com o aumento de entregas no mercado de compras online, o transporte de carga tem circulado nas ruas para suprir as demandas de entrega sem perder a eficiência.

É importante destacar o impacto que esse segmento apresenta para o meio ambiente, e que os combustíveis fósseis prejudicam ao meio ambiente. As alternativas menos nocivas atualmente tem sido a prioridade de empresas que precisam trabalhar com o transporte, minimizando os impactos.

Veículos elétricos são grandes aliados nas operações logísticas de algumas empresas com o compromisso com o meio ambiente, é um investimento em tecnologia, reduzindo os danos ao meio ambiente a longo prazo.

Ao contrário de motores a combustão interna, os carros elétricos são movidos à eletricidade, composto por motores elétricos. Com uma mecânica simples e mais inovadora que o motor de combustão, também tem uma manutenção mais barata. Grandes empresas como Amazon, Nestlé, Natura e Ambev tem incluído os carros elétricos em suas frotas.(DIALOGO LOGÍSTICA,2022)

Os carros elétricos para a logística são de grande utilidade beneficiando o meio ambiente, é uma tendência que será apresentada uma mudança gradativa conforme os próximos anos. É uma das soluções mais interessantes para quem quer utilizar a logística verde.

Entre diversas vantagens de utilizar os carros elétricos, as principais são:

- Baixo consumo de combustível
- Economia na operação
- Baixa necessidade de manutenção
- Mobilidade sustentável
- Maior eficiência da frota

Na figura 2 consta um veículo elétrico que a empresa Amazon está utilizando

Figura 2: Veículo elétrico.

Acionados por pelo menos um motor elétricos os (VE) ajuda a promover a difusão do emprego da energia elétrica no acionamento de veículos automotivos por serem mais eficientes do que os convencionais.

2.5 Veículos híbridos e suas tecnologias

O carro híbrido é desenvolvido por uma alta tecnologia, sendo movido por eletricidade e combustível. Esses veículos usam sistemas de baterias e capacitores para acumular a energia elétrica, operando somente nessas condições; o VEH (veículo híbrido) tem motores paralelos. Ambas fontes de energia podem funcionar individualmente quanto de forma conjunta; sendo gerenciada pelo sistema inteligente. Em prol do meio ambiente contribuem para um ambiente com ar mais limpo.

Como funciona o veículo híbrido:

Por meio de dois propulsores cada motor cumpre suas próprias funções, fonte elétrica e a tradicional, sua carga vem da frenagem e também do motor à combustão interna,

funcionando como gerador.

O motor a combustão faz o veículo continuar se movimentando para gerar energia. Em alguns modelos é necessário recarregar as baterias, em situações que demandam mais potências como estradas por exemplo. Existem alguns modelos que é possível alternar o modo de direção, fazendo o sistema economizar combustível em suas trocas de potência, ou seja há uma considerável economia. (BOSH, 2022)

Na figura 3 Consta um veículo elétrico com célula de combustão a etanol

Fonte: Uol

2.5.1 VE De célula a Combustível

É suprido por células a combustível, são equipamentos elétrico- químico que transformam a energia do hidrogênio diretamente em eletricidade.

Uma tecnologia diferente para apostar nela como o futuro dos veículos. Distribuido diretamente a partir do metanol ou etanol, também importante para acumulação de energia.

2.5.2 Sistema híbrido flex

É a junção de queimar etanol, gasolina no motor á combustão, permitindo o veículo ser movido por três diferentes fontes de energia.

Representando diversas vantagens ao mercado e ao meio ambiente também; contribuindo para a redução dos gases no efeito estufa em grandes cidades. Maior a redução de consumo de combustível menor será a emissão de CO₂.

3. MATERIAIS E METODOS

Metodologia

O presente projeto trata-se de uma pesquisa de campo Quantitativa- descritiva de verificação de hipótese. De acordo com Marconi e Lakatos (2003) apud Tripodi et al, as pesquisas quantitativas-descritivas

“consistem em investigações de pesquisa empírica cuja principal finalidade é o delineamento ou análise das características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas, ou o isolamento de variáveis principais ou chave”.

O processo de verificação de hipótese se consiste, segundo os mesmos autores (MARCONI; LAKATOS, 2003 apud Tripodi) em “estudos quantitativo-descritivos que contêm, em seu projeto de pesquisa, hipóteses explícitas que devem ser verificadas”. A hipótese do projeto é a de que os brasileiros conhecem o transporte marítimo de forma superficial.

Para a obtenção de dados e informações a respeito dos temas abordados foi utilizado o procedimento técnico da pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (2002), é desenvolvida a partir de material já elaborado e publicado, como livros e artigos científicos. Também serão utilizados como fonte de pesquisa sites da internet.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tendo em vista as informações apresentadas foi possível elaborar a Tabela 1, que expõe as principais vantagens e desvantagens de cada modelo.

Tabela 1: as principais vantagens de cada modelo de entrega

Modelo	Principais vantagens observadas	Principais desvantagens observadas
Elétrico	Contribui ao meio ambiente pois tem ausência de emissões de CO ₂ e poluentes no escapamento. Custo operacional inferior	Tecnologia nova no mercado há probabilidade de ocorrer erros fora do método tradicional
Híbrido	Contribui ao meio ambiente pois tem ausência de emissões de CO ₂ e poluentes no escapamento. Custo operacional inferior	Tecnologia nova no mercado há probabilidade de ocorrer erros fora do método tradicional
Híbrido Flex	Contribui ao meio ambiente pois tem ausência de emissões de CO ₂ e poluentes no escapamento. Custo operacional inferior	Tecnologia nova no mercado há probabilidade de ocorrer erros fora do método tradicional
VE De Célula a combustível	Contribui ao meio ambiente pois tem ausência de emissões de CO ₂ e poluentes no escapamento. E transforma a energia em eletricidade	Tecnologia nova no mercado há probabilidade de ocorrer erros fora do método tradicional

Fonte: Autores (2022)

Os quatro métodos apresentam alternativas para os transportes de carga, é necessário salientar que um fator importante é o de aplicabilidade de cada um. Os modelos que apresentam como desvantagem “Tecnologia nova no mercado há probabilidade de ocorrer erros fora do método tradicional”, conclui-se que por ser uma tecnologia nova no mercado, deve ser estudada, investida e qualificada para que as empresas possam utilizar sem receio.

Já os veículos elétricos empregam a energia elétrica no acionamento de veículos automotivos por ser mais eficiente, sua eficiência energética proporciona custos operacionais inferiores aos convencionais e também o conforto elevado.

5. CONCLUSÃO

Tratando-se da otimização do transporte de produtos na etapa da última milha, cada modelo de entrega possui contribuições e restrições; e, para avaliar se um modelo de entrega será efetivo, é necessário verificar as necessidades e limitações de cada empresa.

O objetivo do projeto foi alcançado: apresentar alternativas de entrega de última milha, e também suas características. Contudo, as limitações operacionais não são as únicas que dificultam a implantação e funcionamento dos modelos apresentados. A regulamentação é um fator determinante, principalmente no caso da utilização de veículos elétricos; e para verificar a aplicabilidade efetiva do método, é necessário considerar os dois fatores, tanto operacional quanto o legal.

A questão ambiental possui extrema importância atualmente, e são exigidas das empresas — tanto pela sociedade civil, quanto por organizações governamentais — atitudes que contribuam para o desenvolvimento sustentável.

Seria complementar, e agregaria muito para o tema, o desenvolvimento de projetos futuros que abordem outros métodos de entrega de última milha. É fundamental que sejam exploradas novas alternativas e as particularidades de cada uma.

A etapa de última milha é muito importante para as empresas que trabalham com *e-commerce*, e o aprimoramento das entregas com a utilização de métodos alternativos pode contribuir para a redução de custo e para um processo mais eficiente e assertivo.

REFERÊNCIAS

ABCOMM. Frete sem Neura: evento online e gratuito sobre como oferecer frete mais barato tem inscrições abertas. ABCOMM, 2021. Disponível em < <https://abcomm.org/noticias/frete-sem-neura-evento-online-e-gratuito-sobre-como-oferecer-frete-mais-barato-tem-inscricoes-abertas/> >

Acesso em 16 out. 2022

ABCOMM; COMSCHOOL. Pesquisa Logística no E-commerce 2019. ABCOMM, 2019. Disponível em < <https://abcomm.org/noticias/pesquisa-logistica-no-e-commerce-2019/> > Acesso

em 16 out. 2022

BOSH. Veículos híbridos: como funciona essa tecnologia?, 2022

Disponível em< <https://www.bosch.com.br/noticias-e-historias/mobilidade/veiculos-hibridos/>>

Acesso em 16 out 2022.

DE SOUZA MIGUEL, Priscila Laczynski; FERNANDES, Paulo. **Vias para o comércio eletrônico**. GV EXECUTIVO, v. 16, n. 6, p. 22-27, 2017.

DE SOUZA, Cristiane Duarte; MOURA, Juliene da Silva. **A evolução dos prestadores de serviços logísticos: Prestadores de serviço tradicionais, operadores logísticos e integradores logísticos**. SIMPÓSIO DE EXCELENCIA E GESTÃO EM TECNOLOGIA (SEGeT), v. 4, 2007.

DIÁLOGO LOGÍSTICA INTELIGENTE. Carros elétricos são uma boa alternativa na logística? Entenda os impactos e benefícios, 2022

Disponível em< <https://dialogologistica.com.br/inovacao-logtech/carros-eletricos/#ixzz7htveCgVH>> Acesso em 16 de out 2022

FORBES BRASIL. 10 empresas que já estão usando veículos elétricos, 2022

Disponível em< <https://forbes.com.br/forbes-tech/2021/03/10-empresas-que-ja-estao-usando->

[veiculos-eletricos/](#)> Acesso em 16 out 2022 (Figura 2)

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed.-São Paulo: Atlas, 2003.

MECALUX. A gestão da Last Mile ou Última Milha logística começa no armazém, 2022

Disponível em <<https://www.mecalux.com.br/blog/last-mile-logistica>> Acesso em 16 out 2022 (Figura 1)

MENDONÇA, Herbert Garcia de. **E-commerce**. IPTEC –Revista Inovação, Projetos e Tecnologias , Rio de Janeiro, ano 2016, v. 4, ed. 2, p. 240-251, 18 out. 2016.

MOBILIDADE ESTADÃO. Aumento adesão de empresas de logística aos veículos elétricos, 2022

Disponível em < <https://mobilidade.estadao.com.br/inovacao/aumenta-adesao-de-empresas-de-logistica-aos-veiculos-eletricos/>> Acesso em 16 out 2022.

IEE (Instituto Nacional de Eficiências energética). Sobre veículos elétricos, 2022

Disponível em < http://www.inee.org.br/veh_sobre.asp?Cat=veh> Acesso em 16 out 2022

UOL. Brasil aposta em carro elétrico com célula de combustão a etanol, 2022

Disponível em < <https://insideevs.uol.com.br/news/454726/brasil-carros-eletricos-etanol/>> Acesso em 16 out 2022 (Figura 3)